

Бадина С.В.

Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова

bad412@yandex.ru

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РИСКА ДЕГРАДАЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 21-77-00047.*

Экономическая деятельность и жизнь людей в Арктике сопряжена с повышенными издержками и рисками, в том числе, связанными с климатическими изменениями, ожидаемые последствия которых, согласно научным прогнозам, будут иметь наибольший масштаб именно в приполярных регионах [1, 2]. Один из наиболее существенных рисков связан с деградацией многолетней мерзлоты. По различным сценариям к концу 21 века площадь приповерхностных многолетнемерзлых грунтов в северном полушарии может уменьшиться от 40 до 80% [3]. Основные риски от таяния многолетней мерзлоты связаны с деформацией и разрушением зданий и сооружений, построенных с использованием свайного типа фундаментов. В российской криолитозоне более 75% зданий построено с использованием данного принципа строительства. Изменение оптимального диапазона температур, заложенного при проектировании, вследствие естественных или антропогенных причин, неизбежно приводит к разрушительным последствиям. Единовременный и массовый вывод из эксплуатации значительной доли жилых домов и основных фондов экономики приведет к быстрому ухудшению социально-экономической ситуации в арктических регионах, поскольку восстановление фондов представляет собой длительный и капиталоемкий процесс, особенно в экстремальных арктических условиях, где стоимость строительства существенно превышает среднероссийские значения [4].

При этом проблема климатических изменений в целом и деградации мерзлоты в частности весьма слабо отражена в документах стратегического планирования, как отраслевого, так и регионального развития, несмотря на серьезность возможных последствий [5]. Однако Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. наконец-то ознаменовала необходимость системных адаптационных мероприятий, первоочередным из которых обозначена необходимость создания государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты. В данном

контексте перед экономической наукой стоит одна из ключевых задач – во-первых, оценка потенциальных ущербов (каких масштабов они достигнут, если меры по адаптации к изменению мерзлотных условий не будут своевременно приняты), во-вторых, оценка пределов экономической эффективности превентивных мероприятий, ведь, как известно, за безопасность надо платить, а за отсутствие безопасности уже приходится расплачиваться.

Важно отметить, что подходы к оценке экономической составляющей природного риска (т.е. прогнозированию величины ожидаемых ущербов) в настоящее время проработаны достаточно слабо. Результаты даже одних научных коллективов весьма существенно разнятся между собой, в зависимости от выбранных методов оценки. Существенным образом на неоднозначность результатов влияют ограничения, связанные с особенностями российской статистики. Так, Росстат не предоставляет статистических данных о полной стоимости основных фондов в разрезе низовых ячеек административно-территориального деления – муниципальных образований и поселений. А именно этот уровень является наиболее оптимальным для задач прогнозирования ущерба для всей криолитозоны либо ее крупных частей [6].

В связи с этим в целях прогнозирования ущербов от таяния многолетней мерзлоты нами были разработаны методики, позволяющие оценить стоимость жилищного фонда, а также зданий и сооружений по основным отраслям экономики в разрезе муниципальных образований Арктической Зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Результаты расчетов рыночной стоимости жилищного фонда, а также его значимых характеристик представлены на карте (рис. 1). Всего было рассмотрено порядка 24 тыс. жилых домов общей площадью более 60 млн квадратных метров. На основании информации Росстата, официального сайта Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нормативно-правовых документов региональных и муниципальных органов власти «Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья» (вплоть до уровня поселений), открытых баз данных недвижимости расчетная рыночная стоимость жилищного фонда АЗРФ была оценена в размере 3 трлн. рублей (в ценах 2020 г.).

Рис. 1. Стоимость жилищного фонда по муниципальным образованиям АЗРФ

Источник: составлено автором

Нужно подчеркнуть, что большинство исследований по данной тематике опираются преимущественно на данные региональной статистики, либо расчеты ведутся для отдельных локальных объектов. В первом случае результаты получаются весьма нерепрезентативными, поскольку внутрирегиональная дифференциация ключевых параметров чрезвычайно велика, особенно в регионах, которые лишь частично включены в АЗРФ. Во втором – локальные выборочные исследования не позволяют сделать комплексных обобщений. В связи с этим при разработке нашей методики в качестве наиболее оптимального территориального уровня был выбран именно уровень муниципальных образований.

При этом ограниченность статистики вызвала необходимость применения длительных итеративных процедур дооценки недостающих параметров. Краткое описание предложенного подхода к оценке стоимости зданий и сооружений по основным отраслям экономики:

– Принимается допущение, что показатель стоимости основных фондов в границах муниципального образования пропорционален объему валового производства по соответствующему виду экономической деятельности, а объем валового производства в свою очередь пропорционален фонду заработной платы (поэтапная оценка);

– Фонды по видам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) рассчитаны для каждого муниципального образования следующим образом: стоимость фондов по региону распределена пропорционально доле каждого муниципального образования в валовом производстве соответствующей отрасли;

– Верификация: Росстатом даются значения стоимости основных фондов по некоторым крупнейшим городам;

– Снижение погрешности расчетов – исключение статистически обеспеченных крупнейших городов;

– Выделение из общей стоимости основных фондов зданий и сооружений как наиболее восприимчивой к деградации многолетнемерзлых пород составляющей (через рассчитанные среднеотраслевые понижающие коэффициенты).

Карта (рис.2) демонстрирует результаты расчета стоимости зданий и сооружений по отраслям экономики. Однако в качестве дополнительной верификации и совершенствования полученных результатов, в первую очередь в плане оценки стоимости основных фондов коммерческих компаний, мы обратились к закрытой базе данных «Спарк-Интерфакс», а также к финансовым отчетам конкретным организаций. Риски для этих фондов особенно важно учитывать, поскольку их разрушение связано также с существенными косвенными ущербами: потерей рабочих мест, недополучением налогов в местные и региональные бюджеты и прочими негативными макроэкономическими последствиями.

Рис. 2. Стоимость зданий и сооружений по отраслям экономики в разрезе муниципальных образований АЗРФ

Источник: составлено автором

Часть полученных результатов была использована при обосновании проекта разработки системы государственного мониторинга многолетней мерзлоты Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, величины потенциальных ущербов широко обсуждались в органах государственной власти¹. Прогнозы геориологических изменений в рамках этой работы разработаны на геологическом факультете МГУ и других ведущих профильных организациях (Гидроспецгеология, Институт криосферы Земли и др.). Были спрогнозированы ущербы при различных сценариях растепления многолетней мерзлоты [7]. Наиболее усредненный сценарий показал величину вероятных ущербов в 5 трлн рублей. Однако при реализации наиболее пессимистичного сценария эта цифра может достигнуть 9 трлн рублей. Максимальный уровень риска характерен для муниципальных образований Ямало-Ненецкого Автономного округа, крупнейших промышленных городов, таких как Норильск, Новый Уренгой, Ноябрьск и Воркута, а также для Заполярного района Ненецкого Автономного округа.

Но каковы же возможности предотвращения этих негативных сценариев? В ряде случаев эффективной мерой адаптации может являться установка систем термостабилизации грунтов. Но насколько эта мера экономически эффективна? В целом для криолитозоны дать однозначный ответ на этот вопрос весьма затруднительно, поскольку в данном случае все еще в большей степени зависит от специфики локальных условий. Поэтому мы попытались проанализировать это конкретном примере – на жилищном фонде города Норильска. В первом приближении удалось оценить, что издержки на термостабилизацию жилищного фонда Норильска составят от 10 до 81 млрд рублей, при том, что ущерб жилому фонду г. Норильска может составить к 2050 г. около 60 млрд. руб. Для лучшего понимания порядка этих цифр можно сказать, что весь бюджет Норильска в 2020 г. составлял лишь 20,6 млрд рублей, что говорит о крайне низких внутренних ресурсах противостояния складывающейся угрозе. И эти цифры, их разброс, очень хорошо показывают, что только заблаговременная адаптация может быть экономически целесообразной. Близкие пропорции издержек на предотвращение негативных последствий и величины вероятного ущерба, по-видимому, характерны и для остальных урбанизированных территорий криолитозоны АЗРФ, в зависимости от

¹ см., например, выступление Главы Минприроды России А. Козлова на IX Невском международном экологическом конгрессе: http://mnr.gov.ru/press/news/k_2024_godu_gosudarstvennaya_sistema_monitoringa_mnogoletney_merzloty_na_kroet_vsyu_territoriyu_kriol/ (дата обращения: 1.09.2021)

того, как рано начнут приниматься меры по термостабилизации грунтов оснований фундаментов.

В заключении еще раз хочется отметить необходимость создания системы мониторинга многолетней мерзлоты, уделения должного внимания проблеме в документах стратегического планирования социально-экономического развития арктических территорий, проведения заблаговременных адаптационных мероприятий в области поддержания и защиты инфраструктуры в ареалах максимального геокриологического риска.

Список использованной литературы:

1. Анисимов О.А., Кокорев В.А. Климат в арктической зоне России: анализ современных изменений и модельные проекции на XXI век. Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2016, №1. С.61-69.

2. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Общее резюме. Москва: ФГБУ «НИЦ «Планета», 2014. 58 с.

3. Скоулз Р., Монтанарелла Л., Брайнич А. и др. МПБЭУ (2018): Резюме для директивных органов доклада о тематической оценке деградации и восстановлении земель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам. Бонн, Германия, 2018. 45 с.

4. Badina S.V. Estimation of the value of buildings and structures in the context of permafrost degradation: The case of the Russian arctic. Polar Science. 2021. 100730. DOI: 10.1016/j.polar.2021.100730

5. Бадина С.В., Панкратов А.А. Адаптационные подходы к климатическим изменениям в документах стратегического управления. Проблемы теории и практики управления. 2021. № 9. С. 102-120.

6. Бадина С.В. Прогнозирование социально-экономических рисков в криолитозоне Российской Арктики в контексте перспективных климатических изменений. Проблемы прогнозирования. 2020. № 4 (181). С. 55-65.

7. Мельников В.П., Осипов В.И., Брушков А.В., Бадина С.В. и др. Оценка ущерба жилым и промышленным зданиям и сооружениям при изменении температур и оттаивании многолетнемерзлых грунтов в Арктической зоне Российской Федерации к середине 21 века. Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология, 2021. № 1. С. 14–31.